

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВАРМІНСЬКО-МАЗУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ПОЛЬЩА)
УНІВЕРСИТЕТ ВИЩА ШКОЛА БІЗНЕСУ (ПОЛЬЩА)
УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК
(НІМЕЧЧИНА)
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ**

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
ЧОТИРНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(12 вересня 2025 р.)**

*Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької
діяльності*

Янковому Олександрю Григоровичу присвячується

Одеса-ОНЕУ
2025

**MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF
UKRAINE
ODESA NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN
(POLAND)
WSB UNIVERSITY (POLAND)
HOCHSCHULE MITTWEIDA UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES
(GERMANY)
KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY
LVIV UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS
ODESA POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY**

**ECONOMIC OF ENTERPRISE:
MODERN PROBLEMS OF THEORY AND
PRACTICE**

PROCEEDINGS OF
THE FOURTEEN INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE
(12 September 2025)

Department of Economics of Enterprise and Business Organization

Dedicated to Oleksandr Hryhorovych Yankovyi

Odesa-ONEU
2025

УДК 334.716 (043.2)
Е 40

Матеріали конференції публікуються в авторській редакції

Укладачі:

Грінченко Р.В. – доктор економічних наук, професор.

Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали чотирнадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 12 вересня 2025 р. Одеса: ОНЕУ, 2025. 585 с.

Для здобувачів економічних спеціальностей, викладачів, аспірантів і докторантів вищих навчальних закладів, підприємців і працівників управлінської діяльності підприємств та організацій.

© Одеський національний економічний університет, 2025

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	Стор.
Kudria Ya.V. PROFITABILITY OF RENOVATIONS NON-CURRENT TANGIBLE ASSETS OF REGIONAL INDUSTRIAL COMPANIES	20
Гуменюк В.В., Гогунська О.А. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО ВИБОРУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ	22
Кириченко А. В. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ТОВАРІВ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ	24
Кішка І.О. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ	26
Корякіна О.Б. РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ	28
Марків М. М. РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ	30
Мороз А.А. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ МУЗЕЙНИМИ ЗАКЛАДАМИ	32
Нечаєва І.А. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ОЕСР	34
Проскурня Н.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ	36
Самофатова В.А., Кравченко В.О. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ У ВИНОРІБНІЙ ГАЛУЗІ	38
Соболь В.В., Тараненко О.О. СУЧАСНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ В'ЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ	40
Соловей І.С. ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА	42
Степасюк Л.М., Гурина К.В. РИНОК МОЛОКА: АНАЛІЗ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ	44
Суліма Н.М., Самчук В.Г. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	46
Федоскін В.В. СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ	48
Фімар С.В., Немчиков Ю.М., Шулик П. О. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ	49
Швець Р.В. ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ	51

СЕКЦІЯ 2. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Bekh K. INNOVATIONEN IM MODERNEN DIENSTLEISTUNGSMARKETING	54
Басюркіна Н.Й., Лизогуб А.О. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД	56
Білоус О.Ю. ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТУ ISO 56003 ДЛЯ ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМ	58
Брикайло Є.Б., Shi Guangming. THE FUNCTIONAL PURPOSE OF REGIONAL INNOVATION SYSTEMS	60
Булатніков С.О., Liu Yang. APPROACHES TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN AN INNOVATIVE ENTERPRISE	62
Василюк О.В., Кучкова О.В. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА В ВОЄННИХ УМОВАХ	64
Вергелюк Ю.Ю. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ РЕЗИСТЕНТНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ	66
Ганцяк М.О. ФОНДОВИЙ РИНОК У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ	68
Гейко Л.М. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ	71
Горовенко Г.О. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ	73
Гриб С.А. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ	75
Грінченко Р.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ	77
Гуменюк І.О. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ	80
Доценко Г.Є. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙ	82
Ельсон Г.О., Колотова Н.Б. МЕТОДИ ВАЛІДАЦІЇ ІДЕЙ У СТАРТАП-ПРОЕКТАХ	84
Завадських Г.М., Петраков О.Е. АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС	86
Задоя А.О., Паук О.Л. РИНОК КОСМІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ: ОСНОВНІ СУБ'ЄКТИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ	88
Кацідим А.Г. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ	90
Козак В.С. ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЦІН В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ	92
Кошельок Г.В., Юр'єв О.Д. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	95

Краліч Є.Р., Вагонова О.Г. СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА	97
Кужелєв М.О. ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ	99
Кучкова О.В. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	101
Ланченко Є.О., Івченко В.М., Якименко М.М. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА МОТИВАЦІЮ ПРАЦІ В ПІДПРИЄМСТВАХ	103
Максимова Ю.О. ЦИФРОВІЗАЦІЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ЗМІНА СТРУКТУРИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ У 2020-2024 РР.	105
Матрунчик Д.М. ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОСТВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	107
Михальчук Д.І., Wu Qian. ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ	110
Мірошниченко І.С. ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ	112
Мороз М.Д. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ УКРАЇНСЬКИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ	114
Носова Н.І. НЕОБХІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ СЕКТОРУ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	116
Польова Н.М., Бистрий В.О., Вовченко А.О. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	118
Польова Н.М., Касяненко О.Г., Мельник Д.В. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ІМПУЛЬС ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД	120
Рева С.В. ІННОВАЦІЙНИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ	122
Рудич М.В., Wang Fei. RISK MANAGEMENT IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE REGION	124
Рябець О.М. СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА: ВПЛИВ НА СТАЛІСТЬ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ЙОГО ІНСТИТУТІВ	126
Рябініна Н.О. ЗАМІННИКИ М'ЯСА НА УКРАЇНСЬКИХ ПРОДУКТОВИХ ПОЛИЧКАХ	128
Самофатова В.А., Дьоміна М.П., Олійник В.О. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ	130

Сарана Л.А., Чеберяк А.А. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ У ФІНАНСАХ ПІДПРИЄМСТВ: ДРАЙВЕР ЗРОСТАННЯ В ЕПОХУ ІННОВАЦІЙ	132
Семенова В.Г. РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНОГО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ	134
Суліма Н.М., Савицький М.В. ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ	136
Тарасова К.І., Новак Г.В. МАРКЕТИНГ МАЙБУТНЬОГО: СИНЕРГІЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	138
Тимоць М.В. СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ ЗА РАХУНОК ГРАНТОВИХ КОШТІВ	140
Тіщенко І.В. БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА	142
Харковина О.Г., Юрко І.С. PRINCIPLES OF INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT IN ENTERPRISES	145
Хитров В.Б. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ	147
Цаль-Цалко Ю.С., Вітер В.А. ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА	149
Царьов О.С. ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НА ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	152
Цегельник Н.І. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЦІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	154
СЕКЦІЯ 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	
Кічук О.С. CURRENT TRENDS IN BUSINESS PROMOTION STRATEGIES	157
Байдала В.В., Кірічек А.Р. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН	159
Баулін А.М., Кривець І.О., Луговий О.В. СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ У ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ	161
Вульчин Н.В., Вдовин М.Л. ПЕРСПЕКТИВИ СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ВІЙНИ	163
Гребешкова О. М., Горін А. В. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ SEM-МОДЕЛІ	165
Гузенко О.П. ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК БАЗОВИЙ ВЕКТОР МАЙБУТНЬОГО УСПІХУ	168
Довбня С. Б., Пономаренко Р. В. ФАКТОРИ ТА ІНДИКАТОРИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА	170
Дудник О.В., Приємський Ю.О., Кузьменко В.В. МЕТОДИ ТА СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ	172

Закревський Т.М. ЕВОЛЮЦІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТУ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА УКРАЇНСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ	174
Івашко Л.М., Максимов О.О. СТІЙКІСТЬ ТА АДАПТИВНІСТЬ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН: НОВИЙ ВЕКТОР СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ	176
Кадала В.В. АКТУАЛЬНІ СЕГМЕНТИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ	178
Ковальчук А.П. ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ	180
Коломієць Б.С., Крайняк В., Малющев Д. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНОЇ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ	182
Корженівська Н.Л., Осадчук І.О. СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ	184
Котець К.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА	186
Кошельок Г.В., Дерев'янка М.Ф. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ	188
Кошельок Г.В., Пилипчук І.І. ВПЛИВ УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА СТАЛІЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА	190
Купінець Л.Є. СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИМОГ	193
Лимонова Е.М. РОЗРОБКА КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД	195
Ліньков О.О., Лінькова О.Ю. МЕРЕЖЕВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	197
Мельник А.О., Боса І.Ю. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ	199
Момот В.Ю., Немченко В.В. ЦИФРОВИЙ МОНІТОРИНГ ЗЕД У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ	202
Овчарук С.В. ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ	204
Павлій О.В., Кобік В.А. ЕКОСИСТЕМНЕ БАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ У ПОСТКРИЗОВОМУ КОНТЕКСТІ	206
Панекін Г.Г. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ	208
Панічук О.В., Мороз Ю.Ю. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА	210

Папуша І.В., Довбня С.Б. КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА	212
Петкова В.М., Кошельок Г.В. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ	214
Потьомкін Л.М. НАУКОВО – ПРИКЛАДНІ ПОЛОЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО –ВІДПОВІДАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ РИНКІВ	216
Проскурня Н.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ	218
Разумова Г.В. СТРАТЕГІЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ	220
Сало Я.В. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ	222
Сіра І.В. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА	224
Танасюк І.М. СТРАТЕГІЯ МАСШТАБУВАННЯ БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	226
Таран О.М., Гур'єва Т.В. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ	228
Таран О.М., Пасемко Г.П. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ФОРСАЙТУ В СИСТЕМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ	230
Тростянська К.М. ІНТЕГРОВАНІЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА	232
Трунько В.С., Лапіна І. С. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА В ОБОРОТНИХ КОШТАХ	234
Філюк Г.М., Кузьменко О.В. ГНУЧКІ АДАПТАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІТ-БІЗНЕСУ	236
Цаль-Цалко Ю.С. КОМПЛІЄНС-КОНТРОЛЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	239
Цвірова В.В. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ ОБОРОННОМУ КОМПЛЕКСІ (70-ТІ -80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)	241
Шарко В.В. РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД	243
Яковенко О.С., Плотнікова М.Ф. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ	245
СЕКЦІЯ 4. ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	
Блігадір М.А. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У БУДІВНИЦТВІ	248
Бондаренко Н.М. ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ	250

Вавілов Д.М. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ	253
Гедз М.Й., Бакум І.В. КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	255
Герасимова Т.І., Годованюк А.В. ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	258
Єгунов Ю.А., Єгунова І.М. ДЕКОМПОЗИЦІЯ КОШТОРИСУ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБЛАДНАННЯ В РЕСТОРАННИХ ЗАКЛАДАХ	260
Захарченко О.В., Сушко С. ФІНАНСОВА АНАЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ	262
Кобилінський О.Ю., Літвінова В.О. ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ: ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ	264
Колескіков А.П., Маслюк В.П. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ	267
Літвінова В.О. ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ	269
Лук'янова В.В. МІСЦЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ	272
Маматов Р.І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ІТ-ПОСЛУГ	274
Маркова С.В., Бікулов Д.Т. КОНВЕРГЕНЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА	276
Нечипоренко А.В. РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	278
Поліщук І.Р., Шерстюк О.В. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ З ПДВ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ	281
Попик Н.В., Бігун М., Підгорний Я. ПЛАНУВАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ АКТИВ: ГНУЧКІСТЬ, ЗАЛУЧЕННЯ, АНАЛІТИКА	283
Соловей О.А., Мохонько Г.А. ЗАЛУЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ДИРЕКТОРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ НА МАЛОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ	285
Фімяр С.В., Гнатюк О.П. ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ОРГАНІЗАЦІЇ	288
Шерстюк О.Л. ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ	290

СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Benedek P., Kuklinova T., Korir G. BUSINESS PROCESS BENCHMARKING FOR MICRO AND SME GROWTH	293
Kholiavko N. AI ACT: LEGAL FRAMEWORK FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FINANCE IN EU	296
Szegál B. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES	299
Архирейська Н.В. СУЧАСНІ ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ І БАНКАМИ	301
Вонберг Т.В., Кожара В.М. ASSESSMENT CENTER ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ	303
Гавадзин Н.О. ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЛІДЕРА: ВИКЛИКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ	306
Галаченко О.О., Василюк Я.В. СТАДІЇ РОЗВИТКУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І МОДЕЛЬ РЕАГУВАННЯ НА НИХ	308
Галаченко О.О., Лисиця Ю.М. ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	310
Галаченко О.О., Матвєєва Т.О. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я	313
Галаченко О.О., Прокопишен О.В. ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ	315
Галашов Д.Ю. СТВОРЕННЯ АДАПТИВНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА	317
Галін А.О. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ	319
Голованенко М.В. СУТНІСТЬ DAO ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ	321
Головчук Ю.О., Лепетан І.М. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	323
Головчук Ю.О., Пахомі Ю.С. ВПЛИВ ЛІДЕРСТВА НА ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	325
Гребенюк В.М., Кацурін М.А., Янко С.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ	328
Гриценко І.І. ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	330
Даниленко О.А., Гула А.В. ЗВ'ЯЗОК HR-АНАЛІТИКИ З BIG DATA В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ	332

Денисюк О.Г. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОДОСТАТНЬОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ	334
Довбня С.Б, Письменний Р.В. АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ВИМОГИ ДО НЬОГО	337
Ігнашкіна Т.Б. УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БІЗНЕСУ КЛІЄНТА	339
Кизенко О.О. ЦИФРОВИЙ ДВІЙНИК ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ ERP-БЮДЖЕТУВАННЯ	342
Койнак В.В. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	344
Колібабчук О.Б. РОЛЬ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА	345
Кошельок Г.В., Губанов М.С. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ	347
Кубецька О.М. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФРОНТ-ОФІСІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ	349
Лахижа Р.М. ЕТИЧНІ КОДЕКСИ ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ІТ-КОМПАНІЙ	351
Левада А.В., Левада О.В., Моїсеєв Є.В. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ	353
Лукінов С.С. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ	355
Луцишін О.Ю., Ткач Д. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ	357
Мартин О.М. ЛОГІСТИЧНИЙ БЕЗПЕКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ	359
Момот В.Ю. ЦИФРОВИЙ МОНІТОРИНГ ЗЕД У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ	361
Небава О.М., Небава М.І. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ	363
Оверчук М.М. РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ В ЕФЕКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ	365
Огренич Д.Ф., Літвінов О.С. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ	367
Орленко О.М., Петкова К.М. ІНТЕГРАЦІЯ ERP-РІШЕНЬ SAP У СТРУКТУРУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА	369

Осадчий М.Л. РЕІНЖІНІРІНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ: ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ	371
Павлова О.А., Кошельок Г.В. КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ	373
Павлюк Ю.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ФАКТОРИ ВПЛИВУ	375
Перезовова І.В., Губернат Т.Я. ШІ-АСИСТЕНТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ	377
Подра О.П. ІНТЕГРАЦІЯ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ В СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ	380
Пономаренко І.В. ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА ОСНОВІ РОБОТОТЕХНІКИ	382
Попик Н., Законь М., Римарцов В. ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ	384
Сербін В.В. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА	386
Соловей І.С. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ	388
Стовба Т.А. КРОС-ГАЛУЗЕВИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКІПАЖЕМ МОРСЬКОГО СУДНА	390
Сукач О.М., Швець В.С. ФІНАНСОВА ПСИХОЛОГІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПОДОЛАННЯ КОГНІТИВНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ	392
Тараненко О.С., Филюк Г.М. СТРУКТУРИЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ПОШТОВИХ ТА КУР'ЄРСЬКИХ СЛУЖБ	394
Трикуліч П.П., Кошельок Г.В. ВИКЛИКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ	396
Федоскін В.В. СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ	398
Чепурна І.Ю., Варіс І.О. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ	399
Чернова В.В. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНТРОЛІНГУ: НОВА РОЛЬ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ	402
Чернушкіна О.О., Фартушний Р.Р. УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ	404
Чудаєва І.Б., Савченко С.О. СИНЕРГІЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ І МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ БІЗНЕСОМ	406
Шевченко С.Г. ЛОГІСТИЧНІ ПОСЛУГИ У ДВОКАНАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК: МОЖЛИВОСТІ ТА КОМПРОМІСИ	409
Шекета Є.Ю. ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ІТ-ГАЛУЗІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	411

Шинкаренко В.Ю. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ	413
Шиян Д.В., Ульянченко Н.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТА ПРОТИРІЧЧЯ	415
СЕКЦІЯ 6. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ	
Блинков В.Г. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНИМ ЗЛОЧИНАМ В ІТ-СЕКТОРІ	418
Бокій О.В. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ	420
Грінченко Р.В., Пилипчук Д.І. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА	423
Семенова К.Д. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ НИМИ	425
Смолувик Л.Р., Тимофійчук Х. ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТАМИ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ	427
СЕКЦІЯ 7. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ, В ТОМУ ЧИСЛІ, ЗА РАХУНОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ	
Tashcheiev Y. KRITISCHE ANALYSE DES ÜBERGANGS ZU WASSERSTOFFENERGIE: DEUTSCHE ERFAHRUNGEN	430
Глущенко А.М. РОЛЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЇ: ВИКЛИКИ «ЗЕЛЕНОГО» ПЕРЕХОДУ	432
Дьордяй В.П., Маркович К.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ПІД ЧАС BLACKOUT: ПЛЮСИ ТА НЕДОЛІКИ	434
Козлов Я.М., Подолинний І.О. ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОНОМНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ У ТЕПЛИЧНИХ ГОСПОДАРСТВАХ	436
Козлов Я.М., Швець С.О. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОЇ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ	438
Корженівська Н.Л., Пономаренко Є.О. ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ РЕГІОНУ	440
Кулик В.В., Покачайло В.М. ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ	442
Нестор О.Ю. ДРАЙВЕРИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КУВЕЙТУ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ У КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ	444
Овчаренко Д.М. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ	446
Орленко О.М. АГРОВОЛЬТАЙКА ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД	448

Шевченко О.М., Щербініна С.А. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ
ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГІЇ ЯК ЧИННИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ 451

**СЕКЦІЯ 8. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОГО
ОТОЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА**

Cherem O.G., Veremeenko O.O., Andryukaitene R.M., Shmiglyya G.S. THE
IMPACT OF AI ON SOCIO-ECONOMIC SECURITY: POSITIVES AND
RISKS, AREAS FOR IMPROVEMENT 454

Karpenko R.V. THE INFLUENCE OF EXTERNAL ENVIRONMENTAL
FACTORS ON THE STRATEGIC BEHAVIOR OF A COMPANY 456

Андрієнко С.М., Тараненко О.О. СУЧАСНІ УМОВИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
УКРАЇНИ 458

Бардаков В.Г., Мілекян М. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ
ТА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
ПОВОЄННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 460

Горовенко О.О. ОКРЕМІ «НОВІ» ЕКОНОМІКИ: ПОРІВНЯЛЬНІ
АСПЕКТИ 462

Грицина Л.А., Харун О.А. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 464

Єршова Ю.О. ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РЕЛОКАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ 466

Зозульов О.В. ВПЛИВ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН НА
МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
В УКРАЇНІ 468

Лукашко І.А., Несторенко Т.П. ІНТЕГРАЦІЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ
УНІВЕРСИТЕТІВ У РЕГІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ЕКОСИСТЕМИ 474

Малікова І.П. СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ
СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 477

Мельник С.М. ПРОФЕСІЙНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В
УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ 479

Парасій Д.С. ВПЛИВ УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
НА РОЗВИТОК АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 481

Стахів Г.І., Тимоць М.В. ВПЛИВ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ НА ЗОВНІШНЄ ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ПІДПРИЄМСТВА 483

Фімяр С.В., Блакита В.О. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН
ІМПОРТЕРІВ ТА ЕКСПОРТЕРІВ КАПІТАЛУ 486

Хлівненко М.С. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СРІБНОЇ ЕКОНОМІКИ В
УКРАЇНІ 488

Ципляк П.С. ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ ПІДОЗРІЛОГО ПЕРІОДУ В
МЕЖАХ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО 490

Шепель Т.В., Губернат Т.Я. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЛАНДШАФТУ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ВІЙНИ	492
Якушов Д.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ТИПОВИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ	495
Янковий В.О. РОЗРАХУНОК СТУПЕНЯ РИНКОВОЇ ПЕРЕВАГИ	497
СЕКЦІЯ 9. СТІЙКІСТЬ БІЗНЕСУ І ESG СТРАТЕГІЯ	
Humeniuk V.V. ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITY INDICATORS IN SMALL ENTERPRISES	500
Sova O. QUALITY OF LIFE: A TEST FOR SOCIAL RESILIENCE	502
Балан О.С., Пульча Д.О. ВПЛИВ ВОЄННИХ РИЗИКІВ ТА ESG-ФАКТОРІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ	504
Баранова В.Г., Колібаба К.І. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	507
Боровик П.М., Удовенко І.О., Іванчук О.М. ESG-СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГЕОДЕЗИЧНО-ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО БІЗНЕСУ	509
Будякова О.Ю. ESG СТРАТЕГІЯ ТА СТАЛА БІОЕКОНОМІКА	511
Буринський В.М. ШІ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ	513
Бурковська А.І., Пекера А.В. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ	515
Вовк К.М. ESG-ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ	517
Дмитрук С.М., Рожа А.О. АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «MCDONALD'S»	519
Івасенко О.А. ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ У КОНТЕКСТІ ESG: ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	521
Ігнашкіна Т.Б., Дмитренко Є.О. ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»: КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ	523
Кириченко А.В., Зелений В.Р. СТІЙКИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ВИКЛИКИ	525
Кобік А.В., Семенюк С., Гнідко І. БІЗНЕС-РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПІСЛЯВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	527
Кріпкий А.Ю. ESG ТА НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ	529
Кубецька О.М. ESG-ОРІЄНТОВАНІ СТРАТЕГІЇ БЕЗПЕКИ ТА СТРАХУВАННЯ В ТУРИЗМІ: ВІД РЕАГУВАННЯ НА РИЗИКИ ДО ПРЕВЕНТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАРАДИ ДОВГОСТРОКОВОЇ СТІЙКОСТІ	531
Маліцький Р.І. ІНФОРМАЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА БЕЗПЕКА	533
Могилевська О.Ю., Павловський С.А., Сердюк А.А. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ	535

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СИСТЕМІ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН	
Нестуля О.В., Дерезенко Д., Покуса Д. РЕІНТЕГРАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ESG-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА: УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ТА ВПЛИВ НА СТІЙКІСТЬ БІЗНЕСУ	537
Паламарюк Т.С. ЦИФРОВІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СТАЛОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА	539
Панченко О.Д. РОЗШИРЕННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	541
Петрова О.С. ОСВІТНІ ПРОЄКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І МАЙБУТНІХ ПІДПРИЄМЦІВ	543
Рябець Н.М., Тимків І.В. СТАЛИЙ РОЗВИТОК БІЗНЕСУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ	544
Савицький О.В. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ВИКИДІВ МЕТАНУ В НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ	546
Савченко В.В. РЕКОНФІГУРАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЯХ В УМОВАХ ESG-СТРАТЕГІЙ	549
Сідляр М.В. ДЕЯКІ ФАКТОРИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ	551
Сошников А.О., Єршова Ю.О., Ульяненко К.В. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ЯК ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ	553
Суржиков І.Ф., Хорольський К. ПРОАКТИВНИЙ КРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ІНТЕГРОВАНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	556
Ткаченко І.П., Кривенко В.В. ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА У ВОЄННИЙ ПЕРІОД	559
Ткаченко І.П., Некритий П.Г. АКЦЕНТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ	561
Фадєєв В.А. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ESG-ПІДХОДІВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ	563
Харченко О.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ	565
Череп А.В., Воронкова В.Г., Савенко Д.М., Ковальова К.І. ПЕРЕХІД ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦИРКУЛЯТОРНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ	567
СЕКЦІЯ 10. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ	
Білоус О.Ю. ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІ ІННОВАЦІЙНІ ЕКОСИСТЕМИ	571

Бойко І.М. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ	573
Бондарчук О.Г. ЦИФРОВА ВАЛОРИЗАЦІЯ ЗНАНЬ У МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ	575
Гребенник Н.Г., КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗНАНЬ	577
Лабунська О.В., Гребенник Н.Г. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ	579
Слепцова Л.П. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ У САДІВНИЦТВІ	582
Шаповалов В.О. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ПРОЦЕСАХ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ	583

Гребешкова О.М.,
канд. екон. наук, доцент,
Горін А.В.,
здобувач наукового ступеня доктора філософії (Економіка),
КНЕУ імені Вадима Гетьмана (Україна)

ФОРСАЙТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ SEM-МОДЕЛІ

Сучасні глобальні виклики, зокрема пандемія COVID-19, війна та порушення глобальних ланцюгів постачання, актуалізують потребу у стратегічному переосмисленні економічної поведінки підприємств. Особливо гостро це проявляється у фармацевтичній галузі, яка забезпечує критично важливі потреби суспільства та стикається з підвищеною невизначеністю [1]. Метою даного дослідження є визначення драйверів резильєнтності та побудова статистичної моделі стратегування економічної поведінки підприємства на основі кейсів п'яти провідних українських фармацевтичних компаній — Фармак, Дарниця, Артеріум, ІнтерХім та Біофарма.

Передумови розробки статистичної моделі стратегування економічної поведінки підприємства [2], яка враховує багатофакторний характер впливів та дозволяє формувати адаптивні стратегії, ґрунтуються на концепції стратегічної резильєнтності та динамічного підходу до економічної поведінки підприємства, що включає адаптивність, інноваційність, цифровізацію та ESG-фактори.

Запропонована SEM-модель (англ. Structural Equation Modeling) стратегування економічної поведінки [3] включає: 1) три цільові результати (Outcome) — резильєнтність (Y_1), фінансову стійкість (Y_2) і ринкову експансію (експорт) (Y_3); 2) п'ять пояснювальних змінних (Predictors) — обсяг інвестицій у виробництво та цифровізацію (x_1), інтенсивність R&D або кількість нових продуктів, витрати на дослідження (x_2), рівень цифрової зрілості або індекс автоматизації, e-commerce (x_3), ESG та локалізація (x_4), зовнішні шоки (dummy-змінні для COVID-19, війни, глобальних криз) (z_t); 3) дві латентні змінні, а саме стратегічну гнучкість (η_1) — комбінований фактор на основі витрат на R&D та цифровізацію, і адаптивну поведінку (η_2) — інвестиції у зміни та ESG-рішення. Структурні рівняння (1-3) дозволяють кількісно оцінити вплив драйверів на стратегічні результати, врахувати ефекти зовнішніх шоків і провести сценарне моделювання майбутньої поведінки підприємства:

$$Y_1 = \alpha_1 + \beta_{11}X_1 + \beta_{12}X_2 + \beta_{13}X_3 + \beta_{14}Z_t + \varepsilon_1 \quad (1)$$

$$Y_2 = \alpha_2 + \beta_{21}Y_1 + \beta_{22}X_2 + \beta_{23}X_4 + \varepsilon_2 \quad (2)$$

$$Y_3 = \alpha_3 + \beta_{31}Y_1 + \beta_{32}X_1 + \beta_{33}X_2 + \varepsilon_3 \quad (3)$$

Апробація моделі здійснена на кейсах п'яти провідних українських фармацевтичних підприємств. Аналітичну базу склали панельні дані по провідних фармкомпаніях України за 2020–2024 рр. з урахуванням показників інвестицій, витрат на R&D, рівня цифровізації, ESG-індексу, фінансової стійкості та частки експорту.

Результати показали позитивний і статистично значущий вплив R&D і цифровізації на резильєнтність. Резильєнтність пояснює до 60% варіації фінансової стійкості та до 45% варіації експорту. Найбільші стратегічні розриви (gap) виявлені у сфері експорту та інноваційності, особливо у «Артеріуму» та «Дарниці». «ІнтерХім» і «Фармак» демонструють найвищу стратегічну гнучкість завдяки інвестиціям у власні розробки. «Біофарма» має потенціал для зростання завдяки проектам з донорською плазмою.

SEM-модель стратегування економічної поведінки підприємства інтегрує фінансові, технологічні та поведінкові чинники, дозволяючи оцінювати як прямий, так і непрямий вплив інвестицій у R&D, цифровізацію та ESG-рішення на резильєнтність, фінансову стійкість і розширення експорту. Вона підтримує сценарне моделювання, що дає змогу прогнозувати зміни економічної поведінки залежно від різних стратегічних рішень, визначати оптимальні рівні інвестицій та будувати дорожні карти розвитку підприємств галузі на основі кількісних результатів.

Проведений форсайт на 2025–2030 рр. дозволив виокремити базові сценарії розвитку економічної поведінки підприємств, конкретний зміст яких для кожної з п'яти провідних фармацевтичних компаній представлено у табл. 1.

Таблиця 1. Форсайт-таблиця економічної поведінки провідних фармкомпаній України (2025-2030)

Компанія	Основні сценарії	Очікувані інвестиції	Цільові ринки	Ключові драйвери	Ризики
Фармак	Експансія в ЄС (завод Іспанія), генерики патентних продуктів, цифрове фармпідприємство	до €50–70 млн (нові виробництва, R&D)	ЄС, Латинська Америка, Азія	Біотехнології, автоматизація, AI-аналітика, партнерські дослідження	Геополітичні ризики, регуляторні бар'єри ЄС, конкуренція з глобальними гравцями
Дарниця	Глобалізація через партнерство, лідерство у фарм e-commerce, локалізація критичних АФІ	€20–40 млн (нові лінії, диджитал-продажі, АФІ)	ЄС, Близький Схід, Африка	Фарммаркетинг онлайн, власне виробництво субстанцій, швидкі розробки воєнного часу	Сировинні ризики, коливання валют, висока конкуренція з іноземними брендами
Артеріум	Реструктуризація портфеля, партнерські R&D, модернізація з фокусом на ESG	€15–25 млн (модернізація, R&D кооперації)	ЄС (генерики), локальний ринок України	ESG, генерики, зниження собівартості, державні програми підтримки	Низька маржинальність генериків, залежність від імпорту субстанцій, відтермінування інвестицій
ІнтерХім	Локальний інноваційний хаб, вихід на ЄС/США,	€10–20 млн (R&D, сертифікації,	ЄС, США, локальний ринок України	Оригінальні молекули, доклінічні дослідження,	Тривалі реєстраційні процедури ЄС/США,

	вертикальна інтеграція АФІ	розширення АФІ-цехів)		ліцензійні угоди	високі витрати на клінічні випробування
Біофарма	Регіональний лідер донорства плазми (40 центрів), вихід у ЄС з власними біопрепаратами, цифрова екосистема	\$50+ млн (Ужгород, Румунія, цифрова платформа)	ЄС, Близький Схід, Туреччина, Південна Америка	Плазмові технології, big data для донорства, державні та міжнародні партнерства	Політична нестабільність, брак донорів, високі капітальні витрати на нові центри

Джерело: складено авторами.

Форсайт демонструє, що стратегічна резильєнтність українських фармкомпаній забезпечується інвестиціями у R&D, цифровізацією процесів та гнучкою адаптацією до зовнішніх шоків, що підвищує фінансову стійкість і сприяє зростанню експорту. Моделювання показало, що збільшення інвестицій у R&D на 20–30% та розвиток цифрових технологій можуть підвищити експортну частку фармкомпаній на 20–25% і скоротити ризики падіння виручки у кризові періоди. Закриття стратегічних розривів у сфері інноваційності, ESG та міжнародної присутності є критичним чинником для їх сталого розвитку до 2030 року.

Список використаних джерел:

1. Проданова Л., Якушев О., Кравченко Д. Аналіз фармацевтичного ринку: світові та національні тренди. *Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології*. 2024. Т. 3, № 2. DOI: <https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-2-8>.
2. Hair J. F., Hult G. T. M., Ringle C. M., Sarstedt M. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications, 2021.
3. Гребешкова О. М., Горін А. В. Економічна поведінка підприємства: формування динамічного підходу до детермінації. *Вчені записки*. 2025. Вип. 38(1). С. 33–48. DOI: http://doi.org/10.33111/vz_kneu.38.25.01.03.019.025.